

BOLALARDA SUYAK SINISHINING O`ZIGA XOSLIGI**Rajabova Dildora**

Osiyo xalqaro universiteti o`qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13982512>

Annotatsiya. Tayanch harakat sistemasidagi fiziologik hamda patologik holatlar bevosita yoshga doir xususiyatlariga asoslanadi. Chunki bolalar suyaklari regenerativ xususiyatlari juda tez va o`ziga xos kechganligi sababli undagi har qanday jarohatni davolashga diqqatlilik juda zarurdir.

Kalit so`zlar: suyak, sinish, muchcha, kurak, immobilizatsiya, ko`krak qafasi, travma

CHARACTERISTICS OF BONE FRACTURES IN CHILDREN

Abstract. Physiological and pathological conditions in the basic movement system are directly based on age-related characteristics. Because the regenerative properties of children's bones are very fast and unique, it is very necessary to pay attention to the treatment of any injury.

Key words: bone, fracture, sprain, shoulder, immobilization, chest, trauma

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Аннотация. Физиологические и патологические состояния в основной системе движения напрямую зависят от возрастных особенностей. Поскольку регенеративные свойства детских костей очень быстрые и уникальные, очень важно уделять внимание лечению любой травмы.

Ключевые слова: кость, перелом, растяжение связок, плечо, иммобилизация, грудная клетка, травма.

Bolalarda suyak sistemasining anatomik tuzilishi va fiziologiyasining o`ziga xosligi faqatgina bolalarda uchraydigan sinishlar yuzaga kelishiga sabab bo`ladi. Ilm-fan, texnikaning rivojlanishi, atrofimizda turli ko`p qavatli binolarning qad rostlashi, avtomashinalarning ko`payishi travmalarning xam murakkablashib, qo`shma travmalarning yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Jumladan, ushbu kunda kelib balalarda uchraydigan qo`shma travmalar xam bugungi kunda tibbiyotga kiritilgan chuqur fundamental tekshiruvlar asosida tashxis qo`yib, davolanadi.

O`mrov suyagi sinishlari. O`mrov sinishlari bolalarda suyak sinishlari orasidan tez-tez uchraydigan turidir. Muchcha sinishlari ichida 15%ni tashkil qiladi va yelka xamda tirsak sinishlaridan keyin ikkinchi o`rinda turadi. Bolalarda o`mrov sinishi cho`zilgan qo`lga, yelka yoki tirsak bo`g`imiga yiqilishi natijasida yuzaga keladigan bevosita jarohatdir. Kamdan-kam xolatlarda jarohatning sababi bilvosita jarohat – to`g`ridan to`g`rio`mrovga zarba berish natijasida vujudga keladi. O`mrov sinishlarining 30% 2dan 4 yoshgacha bo`lgan bolalarga to`g`ri keladi.

O‘mrovning bevosita sinishlarida suyakning deformatsiyalanishi va siljishi minimal ko‘rsatkichda. Qo‘lning funksiyasi saqlangan faqatgina qo‘lning yelkadan yuqori qismida tanadan uzoqlashtirish chegaralangan. Subyektiv shikoyatlar ko‘p axamiyatga ega bo‘lmagan og‘riqqa.

Shuning uchun bunday sinishlar aniqlanmaydi. Tashxis esa 7-14 ko‘ndan so‘ng, o‘mrov suyagida qalin ko‘rinishdagi qadoqlar xosil bo‘lganda qo‘yiladi. To‘liq siljishli sinishlarda tashxis qo‘yish qiyinchilik tug‘dirmaydi.

Qaysi davo yo‘lini tanlashdan qat’iy nazar o‘mrov sinishlari yaxshi bitib, funksiyasi qayta tiklanadi, lekin anatomik natija xar xil bo‘lishi mumkin. Burchaksimon qiyshayishlar va qadoqlar o‘shish ta’sirida vaqt o‘tishi bilan deyarli izsiz yo‘qolishi mumkin. Ko‘p xollarda siniqlarni fiksatsiya qilish uchun Dezo bog‘lamini qo‘llashning uzi kifoya. Yoshi katta bolalarda to‘liqsiljishli sinishlarda yelkaning orqaga ketgan va tashqi bo‘lagi ko‘tarilgan xolatda mustaxkam fiksatsiyalanadi. Buning uchun «sakkizsimon» ko‘rinishdagi bog‘lam yoki Kuzminskogo-Karpenko tayoqchali gipsli boylami qo‘llaniladi.

Operativ davo kamdan-kam qo‘llaniladi va faqatgina quyidagi xolatlar bunga ko‘rsatma bo‘ladi: teri qavatining suyak sinig‘i bilan perforatsiya bo‘lish extimolligi bo‘lganda, tomir nerv tutami jarohatlanganda va yumshoq to‘qimalar interpozitsiyasida.

Kurak suyagi sinishi. Kurak sinishlari bolalarda kamdan kam uchraydi ular to‘g‘ridan to‘g‘ri jarohatlanganda (orqaga yiqilganda, zarba , avtotravma) kuzatiladi. Ko‘pincha kurak suyagining bo‘yin qismi, keyin esa tana va akramion qismi sinishi uchraydi. Siniqlarning sinishi deyarli uchramaydi.

Kurak sinishiga xos xususiyat shish paydo bo‘lgan soxa aniq chegaralangan bo‘lib kurak shaklini takrorlaydi (Komolli «uchburchak yostik» simptomi). Bu kurakni qon bilan ta’minlovchi tomirlarning jarohati natijasida kurak tanasi ustki qismida subfatsial qon quyilishi bilan xarakterlanadi. Ko‘po‘qli (mnogooseva) rentgenografiya tashxisni aniklashtiradi. Davolash immobilizatsiya Dezo boylami orqali bajariladi.

Qovurg‘alar sinishi. Bolalarda qovurg‘alar karkasining elastikligi yuqori bo‘lganligi sababli qovurgalar sinish kuzatilmaydi. Bu xolatlar jarohatlovchi agentning yuqori kuch bil ta’siri natijasida sodir bo‘ladi (balandlikdan yiqilganda, transport jarohatida va b.).

Tashxis klinik belgilar va rentgenologik tekshiruvlar asosida qo‘yiladi. Bola jarohat joyini aniq ko‘rsatadi. Keskin xarakatlar og‘riqni kuchaytiradi. Teri koplamlarida biroz ko‘karish (sianoz) paydo bo‘lib, bola og‘riqdan qo‘rkib tez-tez va yuzaki nafas ola boshlaydi. Ko‘krak qafasini tekshiruv paytida bosib paypaslash xam bolaga oqrik yetkazadi, shuning uchun bemorning manfiy reaksiyasida palpatsiya qilmagan ma’quldir.

Asoratsiz qovurg'alar sinishida asosiy davu qovurg'alararo novokainli blokada bo'lib, jarohat tomondagi paravertebral chizig'i orqali 1-2% novokain eritmasi yoki 1% pantopan eritmasini yoshga bog'liq miqdorda (doza) yuboriladi (xar bir yoshga 0,1 ml dan, ammo 1 ml dan oshmaslik kerak).

Plevropulmonal shok belgilar yaqqol ifodalanganda jarohatlangan tomonda Vishnevskiy buyicha vagosimpatik blokada o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Immobilizatsiyalash talab etilmaydi, chunki ko'krak qafasini bint orqali zich bog'lash orqali ekskursiya chegaralanadi, bu esa qayta tiklanish davriga manfiy ta'sir qiladi (plevrit va pnevmaniya ko'rinishdagi asoratlar paydo bo'lish extimolligi mavjud).

Ko'krak qafasiga to'g'ridan to'g'ri va kuchli zarb bilan ta'sir qilganda bir qancha qovurg'alarning sinishi va ichki organlarning shikastlanishi kuzatiladi. O'pka to'qimasi yorilishi (razriv) va qon tomirlarning jarohatlanishi plevra bo'shligiga kuchli qon ketish letal xolatga olib keladi. Bronxlar jarohatlanganda keskin zo'riqish pnevmotoraksi yuzaga keladi. Plevra bo'shlig'iga xavo kirishining davom etishi o'pkaning tebranishiga, ko'ks oralig'ining siljishi va ko'ks oralig'i emfizemasiga sabab bo'ladi. O'pkaning biroz jarohati va bronxlar jarohatlanganda Byulau usulida drenaj qo'yish va aktiv aspiratsiya o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Bronxlar yorilishi va o'sib boruvchi gemopnevmotoraks xamda ochiq jarohatlarda tezlik bilan operatsiya qilish zarur.

REFERENCES

1. Farida Farkhodovna, K. Umida Rakhmatulloevna, N., & Mokhigul Abdurasulovna, B. (2022). ETIOLOGY OF CHRONIC RHINOSINUSITIS AND EFFECTIVENESS OF ETIOTROPIC TREATMENT METHODS (LITERATURE REVIEW). *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 377–381. Извлечено от <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/1367>
2. Numonova, A., & Narzulayeva, U. (2023). EPIDEMIOLOGY AND ETIOPATHOGENESIS OF CHF. *Наука и инновация*, 1(15), 115-119.
3. Орипова Озода Олимовна, Самиева Гулноза Уткуровна, Хамидова Фарида Муиновна, & Нарзулаева Умида Рахматуллаевна (2020). Состояние плотности распределения лимфоидных клеток слизистой оболочки гортани и проявления местного иммунитета при хроническом ларингите (анализ секционного материала). *Academy*, (4 (55)), 83-86.
4. Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Xamrayeva Muxlisa Farmon qizi. (2023). ETIOPATHOGENESIS OF HEMOLYTIC ANEMIA. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 1(1), 1–4. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/5/article/view/26>

5. Нарзулаева, У., Самиева, Г., & Насирова, Ш. (2023). Гемореологические нарушения на ранних стадиях гипертензии в жарком климате. Журнал биомедицины и практики, 1(1), 221–225. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-1-31>
6. Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva. (2023). Important Aspects of Etiology And Pathogenesis of Hemolytic Anemias. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(7), 179–182. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/817>
7. Нарзулаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Насирова, Ш. Ш. (2021). ИССИҚ ИҚЛИМДА КЕЧУВЧИ ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ БОШЛАНҒИЧ БОСҚИЧЛАРИДА ГЕМОРЕОЛОГИК БУЗИЛИШЛАР. ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ, 6(1).
8. Нарзулаева, У., Самиева, Г., Лапасова, З., & Таирова, С. (2023). Значение диеты в лечении артериальной гипертензии. Журнал биомедицины и практики, 1(3/2), 111–116. <https://doi.org/10.26739/2181-9300-2021-3-98>
9. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna, Samieva Gulnoza Utkurovna, & Ismatova Marguba Shaukatovna (2020). SPECIFICITY OF THE CLINICAL COURSE OF THE INITIAL STAGES OF HYPERTENSION IN ARID ZONES OF UZBEKISTAN AND NON-DRUG APPROACHES TO TREATMENT. Кронос, (4 (43)), 15-17.
10. Umida Raxmatulloevna Narzulaeva, & Mohigul Abdurasulovna Bekkulova (2023). Arterial gipertenziya etiologiyasida dislipidemiyaning xavf omili sifatidagi roli. Science and Education, 4 (2), 415-419.
11. Narzulaeva, U. R., & Samieva, G. U. (2021). Nasirova ShSh. Hemoreological Disorders in The Early Stages Of Hypertension In Hot Climates. Journal of Biomedicine and Practice, 6(1), 221-225.
12. Dilsora Nuriddinovna Juraeva, Umida Rakhmatulloevna Narzulaeva, & Kurbonova Gulbahor Aslamovna. (2022). GENDER DIFFERENCES IN THE PARACLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF TRIGEMINAL NEURALGIA. World Bulletin of Public Health, 8, 186-190. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/751>
13. Нарзуллаева, У. Р., Самиева, Г. У., & Пардаева, З. С. (2020). Pathogenetic aspects of verified risk factors such as arterial hypertension and dyslipidemia in the development of chronic heart failure. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 10(10), 776-779.
14. Жураева, Д. Н., & Нарзулаева, У. Р. (2020). Эркак ва аёлларда уч шохли нерв невралгияси кечишининг параклиник хусусиятлари. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 1(1).
15. Narzulyeva, U., & Ismoilova, N. (2023). DETECTION OF EATING BEHAVIOR DISORDERS IN STUDENTS BEFORE THE EXAM USING THE DEBQ QUESTIONNAIRE. Наука и инновация, 1(15), 112-114.

16. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC MECHANISMS OF MICROCIRCULATION DISORDERS. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(10), 60–65. Retrieved from <https://researchcitations.com/index.php/ibmscr/article/view/2811>
17. Narzulaeva Umida Rakhmatulloevna and Rakhmatova Fotima Ulugbekovna, “PATHOGENETIC MECHANISMS OF DISORDERS IN THE HEMOSTASIS SYSTEM OBSERVED IN PATIENTS INFECTED WITH COVID-19”, *IEJRD - International Multidisciplinary Journal*, vol. 7, no. ICMEI, p. 3, Feb. 2023.
18. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 86-91.
19. Narzulaeva, U. (2023). PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERLIPIDEMIA IN THE CLINICAL COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 86-91.
20. Нарзуллаева, У., Самиева, Г., & Пардаева, З. (2022). ПАТОФИЗИОЛОГИЯ РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА. *Журнал вестник врача*, 1(2), 155–158. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020942-154-157>
21. Самиева, Г., Нарзуллаева, У., & Самиев, У. (2023). Течение артериальной гипертензии у жителей засушливого региона. *Каталог монографий*, 1(1), 1–108. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/monographs/article/view/27456>
22. Oripova, O. O., Samieva, G. U., Xamidova, F. M., & Narzulaeva, U. R. (2020). Sostoyanie plotnosti raspredeleniya limfoidnyx kletok slisistoy obolochki gortani va proyavleniya mestno immuna pri xroncheskom laringite (tahlil seksionnogo material). *Akademiya*, 4 (55), 83-86.
23. Rakhmatulloevna, N. U., & Abdurasulovna, B. M. (2022). GEMOREOLOGIK BUZILISHLAR VA ERITROTSITLAR AGREGATSION XOSSALARI O'ZGARISHINING PATOGENETIK MEXANIZMLARI. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(6).